

中共政权痼疾直接造成的疫苗安全问题

(图片来源: 搜狐)

据新浪网 2010 年报道, 中共云南省审计厅发现中共云南省疾控中心涉及问题较多, 疾控中心财务每月根据其他部门提供的销售清单记录一次成本, 没有根据材料的收、发凭证逐笔登记, 对于疫苗的实物流通环节没有有效控制。¹ 这就意味着疾控中心的中共官员可以用假疫苗、过期疫苗甚至毒药代替没有过期的疫苗, 而不被发现。

在中共这种接种率要求从上往下层层加码体制下, 谁能保证各地方中共疾控中心不会这样做? 云南省疾控中心的问题, 在中共的中央疾控中心、其他省级疾控中心就没有吗? 根据笔者对中共政府机构的审计经历以及中共国审计署、财政部专员办对中共国政府机构的审计或检查公告, 下级政府机构的内控问题, 在上级政府机构和其他政府机构也会同时存在。

据 2015 年中共的《中国青年报》报道, 中共国审计署驻上海特派办的林洋(化名)处长过去从未想到, 动物疫苗是可以掺假的。据该报报道, 某中共党企下属生物制品公司总共有 4000 多万元被以“技术服务费”的名义, 支付给了一家名为武汉康泰的民营公司, “帮助”这家国企在湖北省动物疫苗采购中中标, 资金最终流向了包括湖北武汉、咸宁、襄阳、鄂州、十堰、

恩施、荆州、黄冈、随州、荆门等地的畜牧兽医局局长、总工、兽医站长、重大动物疫病防控中心主任等。²

上述报道还提到根据《中共和国动物防疫法》规定，中共每年制定动物疫病强制免疫计划，尤其是对高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、猪瘟等4种动物疫病强制免疫，群体免疫密度常年要维持在90%以上。为动物注射疫苗的钱，中央财政出一部分，地方财政出一部分，这笔财政拨款的具体经办机构，也就是疫苗的采购、发放者即为各省的畜牧兽医局重大动物疫病防控处，畜牧兽医机构普遍存在倒卖采购的禽流感、口蹄疫等动物疫苗。

所谓的群体免疫和中共现在的群体免疫计划何其相似，中共把老百姓当动物了。另外，所有财政资金均来自中国纳税人，包括通过对食品、房地产等商品非法征收的税款，从这里也可以看出所谓免费注射中共疫苗并不免费。因为中共和国声称自己是人民共和国，但中共和国政府并非选举产生，实行的制度并非是共和制，因此中共政权是非法政权，无代表不纳税，中共没有合法的征税权。

据2017年北湖区审计局网站文章，中共湖南省北湖区审计局在对该区原卫生局局长经济责任审计时，延伸审计某乡镇卫生院，发现卫生院疫苗管理使用方面存在收费疫苗购进、保管、销售管理不规范，使用信息记录不全，难道不收费疫苗就管理规范、使用信息记录完整？说明了这是中共的系统性问题。

落实审计整改 北湖区出台疫苗使用管理制度

日期：2017年10月24日 信息来源：区审计局 作者：李斌 廖泽斌 字体：【大】【中】【小】

日前，北湖区卫生和计划生育局积极采纳审计建议，采取切实有效的措施，落实审计整改，及时制订出台《北湖区疫苗使用管理制度》。

去年，北湖区审计局在对该区原卫生局局长经济审计时，延伸审计了某乡镇卫生院，发现卫生院疫苗管理使用方面存在收费疫苗购进、保管、销售管理不规范，使用信息记录不全，收费不公开透明等问题，提出了加强对收费疫苗管理的相关建议。

(图片来源：北湖区审计局网站³)

从克尔来福疫苗三期临床整体有效性结果尚未公布，科兴疫苗安全性未被有效验证就强制给中国人接种来看，这种层层加码体制正在用科兴疫苗残害中国老百姓。

虽然有所谓的审计整改建议，在中共不民主、没有言论自由、审计不独立的体制下，不可能会有有效的跟踪审计，整改会有效吗？

如果整改有效，疫苗流通管理环节没有油水空间，中共体制靠什么去让下级就范，怎么通过抓捕贪官的方式利用没收贪污所得、贿赂所得掠夺老百姓。体制的关系户如果无法从腐败中得利，还会有谁支持一点不民主自由的共产党暴政。

欢迎读者，尤其是中共政府内部以前的和现在的疫苗监督检查、审计机构人员（包括外包的检查服务商）在保证安全的前提下，从《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《中共疫苗管理法》、《中共公务员法》等方面分析揭露中共政府疫苗管理方面的痼疾及其对疫苗安全性的影响。要想不打中共的毒疫苗，得靠自己行动。

(本文仅代表作者个人观点)

¹ 云南省疾控中心疫苗实物控制形同虚设. <http://news.sina.com.cn/c/2010-10-28/131321369813.shtml>

² 畜牧疫苗腐败案. <http://www.audit.gov.cn/n815/c67884/content.html>

³ 北湖区疫苗管理不规范. http://www.czbeihu.gov.cn/sjj/10785/10796/content_2156001.html